

PRAGMATIK TILSHUNOSLIK: TUSHUNCHA VA YONDASHUVLAR. ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA VA TILNING PRAGMATIK JIHLARI

Toshtemirova Ma'rifatoy,
Kokand Universiteti, Andijon Filiali
Filologiya O'zbek tili yo'nalishi
1-kurs 25-11 guruh talabasi
Tel: +998946745363

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20448419>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi pragmatik tilshunoslikning asosiy tushunchalari va zamonaviy yondashuvlari haqida so'z yuritiladi. Pragmatika tilning nafaqat grammatik tuzilishini, balki uning real muloqot jarayonidagi qo'llanishini ham o'rganadi. Tezisdagi nutqiy aktlar, kontekst, implikatura hamda kommunikativ maqsad kabi masalalar tahlil qilingan. Shuningdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalarida tilning pragmatik jihatlari qanday namoyon bo'lishi haqida ham fikr bildirilgan. Pragmatik yondashuvning muloqot samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: pragmatika, kommunikatsiya, kontekst, nutqiy akt, implikatura, zamonaviy til, muloqot.

Annotation. This thesis focuses on the main concepts and modern approaches of pragmatics in linguistics. Pragmatics studies not only the grammatical structure of language but also its use in real communication. The thesis analyzes such issues as speech acts, context, implicature, and communicative intention. It also discusses the manifestation of pragmatic aspects of language in social networks and digital communication today. The role of pragmatic approaches in improving communication effectiveness is highlighted as well.

Key words: pragmatics, communication, context, speech act, implicature, modern language, interaction.

Аннотация. В данной работе рассматриваются основные понятия и современные подходы прагматической лингвистики. Прагматика изучает не только грамматическую структуру языка, но и его использование в процессе реального общения. В работе анализируются речевые акты, контекст, импликатура и коммуникативные намерения. Также рассматривается проявление прагматических особенностей языка в социальных сетях и цифровой коммуникации. Особое внимание уделяется роли прагматического подхода в повышении эффективности общения.

Ключевые слова: прагматика, коммуникация, контекст, речевой акт, импликатура, современный язык, взаимодействие.

Hozirgi davrda til insonlar o'rtasidagi oddiy aloqa vositasi bo'libgina qolmay, balki jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy munosabatlarni shakllantiruvchi muhim omillardan biri sifatida ham qaralmoqda. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida muloqot shakllari ham sezilarli darajada o'zgardi. Shu sababli tilning faqat grammatik tomonini emas, balki uning real nutq jarayonida qanday qo'llanishini o'rganish zarurati ortib bormoqda. Aynan shu jihat pragmatik tilshunoslikning asosiy tadqiqot obyekti tashkil qiladi.

Pragmatika til birliklarining ma'nosini muloqot jarayoni, vaziyat, so'zlovchi maqsadi hamda tinglovchining qabul qilish darajasi bilan bog'liq holda tahlil qiladi. Ya'ni bir xil gap turli vaziyatlarda har xil ma'noni anglatishi mumkin. Shu bois pragmatik yondashuv tilning yashirin ma'nolari, nutqdagi maqsad va kommunikativ strategiyalarni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ayniqsa raqamli kommunikatsiya jarayonida pragmatik omillar yanada yaqqol ko'rinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda qisqartmalar, kinoya, emoji va yashirin ma'noli ifodalar keng qo'llaniladi. Bunday holatda matnning asl mazmunini tushunish uchun faqat lug'aviy ma'no yetarli bo'lmaydi, balki kontekst va kommunikativ vaziyatni ham hisobga olish talab etiladi.

Shu sababli pragmatik tilshunoslikni o'rganish zamonaviy tilshunoslikdagi muhim va dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur tezisda pragmatikaning asosiy tushunchalari, yondashuvlari hamda zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rni haqida fikr yuritiladi.

Bugungi globallashuv va tezkor axborot almashinuvi davrida insonlar o'rtasidagi muloqot shakllari tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgan kommunikatsiya tilning yangi imkoniyatlarini yuzaga chiqarmoqda. Natijada tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki insonlarning maqsadi, hissiyoti va ijtimoiy munosabatlari bilan bog'liq holda o'rganish ehtiyoji kuchaydi.

Pragmatik tilshunoslik aynan shu masalalarni tadqiq qiladi. Chunki muloqot jarayonida har bir gapning ma'nosi kontekstga qarab o'zgaradi. So'zlovchi tomonidan aytilgan fikr ko'pincha yashirin ma'no yoki qo'shimcha maqsadni ham ifodalaydi. Tinglovchi esa bu ma'noni vaziyatdan kelib chiqib anglaydi. Shu jihatdan pragmatika samarali muloqotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy kommunikatsiyada qisqa va tezkor yozishmalar keng tarqalganligi sababli implitsit ma'nolar, kinoya va turli kommunikativ strategiyalar ko'proq uchramoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda birgina emoji yoki qisqa jumla ham turli ma'nolarni ifodalashi mumkin. Bu esa pragmatik tahlilning ahamiyatini yanada oshiradi.

Bundan tashqari, turli millat va madaniyat vakillarining o'zaro aloqasi kuchaygani sababli pragmatik tushunmovchiliklar ham uchrab turadi. Bir madaniyatda odatiy hisoblangan nutq usuli boshqa muhitda boshqacha qabul qilinishi mumkin. Shu sababli pragmatik bilimlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, pragmatik tilshunoslikning zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rni va tilning pragmatik jihatlarini o'rganish bugungi kunning dolzarb ilmiy masalalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, pragmatik tilshunoslik tilni real muloqot jarayonida o'rganadigan muhim lingvistik yo'nalishlardan biridir. U til birliklarining faqat grammatik yoki lug'aviy ma'nosini emas, balki ularning kontekst, nutqiy vaziyat va kommunikativ maqsad bilan bog'liq jihatlarini ham tahlil qiladi. Shu sababli pragmatika insonlar o'rtasidagi muloqotni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kommunikatsiya jarayonida pragmatik omillarning o'rni yanada ortmoqda. Ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarda qo'llanilayotgan qisqa, tezkor hamda yashirin ma'noli ifodalar pragmatik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Bunday vaziyatlarda kontekstni to'g'ri tushunish va so'zlovchining maqsadini anglash muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, pragmatik tilshunoslik kommunikativ samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Chunki har qanday nutq ma'lum maqsad asosida shakllanadi va uning to'g'ri talqin qilinishi muloqotning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa insonlar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Globalashuv jarayonida turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot kuchayib borayotgan bir paytda pragmatik bilimlarning ahamiyati yanada ortmoqda. Chunki bir xil ifoda turli madaniy muhitda turlicha tushunilishi mumkin. Shu bois pragmatik yondashuv zamonaviy tilshunoslikda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, pragmatik tilshunoslik tilning yashirin imkoniyatlarini ochib berish, nutqning haqiqiy ma'nosini anglash va samarali kommunikatsiyani ta'minlashda muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford University Press, 1962.
2. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, 1969.
3. Leech G. N. Principles of Pragmatics. Longman, 1983.
4. Grice H. P. Logic and Conversation. Harvard University Press, 1975.
5. Mey J. L. Pragmatics: An Introduction. Wiley-Blackwell, 2001.
6. Yule G. Pragmatics. Oxford University Press, 1996.